

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА В КОНТЕКСТЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ, ЭТНИЧЕСКОГО И РЕЛИГИОЗНОГО МНОГООБРАЗИЯ СТРАНЫ

Мырзабаева Нуржамал Сасалимовна

к.и.н., доцент Международный университет им. К. Ш. Токтомаматова Кыргызстан г.
Жалал-Абад Заведующей кафедрой философии и естественно-научных дисциплин

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11198414>

***Аннотация.** В статье рассматривается диалог религий и культур осуществляемый в Кыргызской Республике, начиная с 90-х гг. XX в. Освещается государственная политика по обеспечению национального единства через совершенствование межэтнических отношений, сохранение культурного наследия, этнического и религиозного многообразия страны.*

***Ключевые слова:** религия, культура, этносы, диалог, религиозное многообразие, межэтнические, межконфессиональные отношения, интеграция, гармонизация.*

***Abstract.** The article discusses the dialogue of religions and cultures carried out in the Kyrgyz Republic since the 90-s. 20th century. It highlights the state policy to ensure national unity through the improvement of interethnic relations, the preservation of cultural heritage and the ethnic and religious diversity of the country.*

***Keywords:** religion, culture, ethnic groups, dialogue, religious diversity, interethnic, interfaith relations, integration, harmonization.*

Диалог культур и религий становится одним из важнейших вопросов современного мира. В этом отношении Кыргызстан имеет многовековой опыт мирного сосуществования и совместного проживания разных этносов и религий, существовавших здесь.

Историческое прошлое свидетельствует о том, что на территории современного Кыргызстана не было войн и конфликтов на религиозной почве, здесь всегда мирно проживали представители разных народов, религий и культур. Археологические находки свидетельствуют, что проживавшие в разные периоды племена и народы исповедовали и зороастризм, несторианство, манихейство, тенгрианство и буддизм и др. Это многообразие было обусловлено прохождением по территории республики Великого Шелкового пути.

В советский период развития наша республика сумела сохранить свою самобытную культуру, несмотря на идеологию интернационализма и нивелирования национальных особенностей. В обществе в это время была сформирована всеобщая идеология интернационализма, патриотизма, гармонизации межнациональных отношений. Поэтому, наиболее яркие периоды его развития были обусловлены единством народа, дружбой между представителями различных этносов.

Сегодня Кыргызстан является многонациональным и многоконфессиональным государством, в котором проживают представители около 100 различных этносов, исповедующих более 30 религиозных направлений. Согласно данным Национального статистического комитета, в 2019 году в Кыргызской Республике с населением 6389500 человек, проживают 14,7% - узбеки; 5,4% - русские; 1,1% - дунгане; 0,9% - уйгуры; 0,8% - таджики и другие этнические группы - 3,9%. [1.] Объединяющим стержнем единого

многонационального народа Кыргызстана является кыргызский этнос, составляющий большинство населения и давший историческое название стране [2. С.6] В настоящее время наблюдается рост численности кыргызов, узбеков, дунган, таджиков, уйгуров. В то же время снизилась доля русских, украинцев, белорусов, евреев, немцев и др. Рост численности ряда этносов определяется естественным приростом населения.[3. С. 313]

Основным содержанием деятельности по формированию культуры межэтнического и межконфессионального общения в республике является осознание и признание приоритета общечеловеческих ценностей над этническими; чувство национальной и общегражданской гордости; чувство дружбы между народами страны проживания; понимание необходимости трудиться на благо своей нации, во имя сохранения человечества; неразрывный и постоянный интерес к культуре своего и других народов; знание родного языка и языков других народов; глубокое уважение к национальному достоинству граждан своей и других стран, независимо от национальной принадлежности.

Эти идеи отражены в Конституции КР, законах и других документах, которые создают надежную правовую базу гармоничных, стабильных межэтнических отношений.

Однако, к сожалению, Кыргызстан не сумел избежать трагических событий, которые произошли в 1990 и 2010 гг. в Оше, которые были обусловлены сочетанием ряда предпосылок, в том числе геополитических, социально-экономических трудностей переходного периода: безработица, неурегулированность приграничных, земельных, водных и других вопросов с соседними государствами, наличие территориальных споров и др. Как правило, вопросы межэтнических, межрегиональных отношений в сложных социально-экономических и политических условиях могут приводить к конфликтам.

События вызвали в стране бурные дискуссии о путях развития многонационального Кыргызстана, стремление к межэтническому миру и согласию, недопущение впредь возникновения межэтнических конфликтов в Кыргызстане и фактов дискриминации людей по расовым, национальным и иным признакам. Одной из причин напряжения в межэтнических отношениях стало отсутствие четкой государственной политики, адаптированной к меняющимся условиям. Отрицательное воздействие на межэтнические отношения оказала политизация этих проблем. Несмотря на усилия, направленные на сохранения языкового и культурного многообразия страны, разрозненные меры и программы, оказались недостаточными для реализации эффективной политики в сфере межэтнических отношений.

В настоящее время важная роль в укреплении межэтнических отношений отводится Ассамблее народа Кыргызстана, основная деятельность которой направлена на социокультурную интеграцию кыргызстанского общества, предусматривающая развитие и взаимопроникновение национальных культур на основе взаимной выгоды, выработки общих интересов, целей и ценностей.

Идеи многоязычного и поликультурного образования поддерживаются во всех регионах страны на уровне государственных и общественных организаций, к которым относятся Министерство образования и науки Кыргызской Республики, средние и высшие учебные заведения, Ассамблея народа Кыргызстана, научно-исследовательские учреждения, НПО и средства массовой информации. Многоязычное и поликультурное

образование находится в поле зрения международных организаций, имеющих свое представительство в республике.

На базе общественной телерадиокампании работает радио "Достук", основной целью которого является содействие укреплению единства народа и межэтнических отношений в Кыргызской Республике, сетка данного радиовещания охватывает тематики, связанные с вопросами культуры, истории, искусства и литературы. Создана площадка для широкого обмена культурными ценностями между разными этносами, населяющими Кыргызскую Республику, которая тесно сотрудничает с этническими общественными объединениями, входящими в состав Ассамблеи народа Кыргызстана. Радиопередача "Мост дружбы" выходит еженедельно в эфир на разных языках: кыргызском, русском, дунганском, украинском, польском, татарском, тюркском и уйгурском. Газеты, журналы, радиопередачи, телепередачи выходят на двух языках, в южном регионе на узбекском языке. Сегодня в средствах массовой информации освещается жизнь местных диаспор. На телевидении ведутся передачи на языках народов Кыргызстана.

С 2008 г. Министерством образования и науки Кыргызской Республики реализуется Концепция поликультурного и многоязычного образования, в соответствии с которой проводится целенаправленная работа с целью реализации поликультурного и многоязычного образования путем соблюдения в учебном и воспитательном процессе специфических принципов, способствующих достижению уважения и сохранения культурного многообразия, обеспечению равных прав на образование и воспитание для всех и формированию у учащихся общенациональных политических, экономических, гражданских и духовных ценностей.

В настоящее время в Кыргызстане действуют около 2 тысяч учреждений культуры и искусства (музеи, театры, библиотеки, клубы). Однако, на состояние развития культуры в стране оказывают негативное влияние слабое государственное финансирование, преобладание в культурном пространстве зарубежных продуктов, недостаточное развитие традиций меценатства и поддержки культурных инициатив.[4.]

Современный Кыргызстан является не только многонациональным, но и многоконфессиональным государством, где мирно сосуществуют приверженцы различных вероисповеданий: мусульмане, православные христиане, католики, протестанты, иудеи, буддисты и другие.

Если 1991 года в Кыргызстане действовало всего 39 официальных мечетей, не было ни одного медресе, христианство было представлено 25 храмами и приходами Русской Православной Церкви, а также общинами баптистов, адвентистов, пятидесятников и католиков, то в сентябре 2022г. в КР функционировало 3529 объектов религиозного назначения ислама, христианства, иудаизма, буддизма и новых религиозных движений.[5].

Из них - 3104 объектов исламского направления: 9 казыятов, 2823 мечетей, 11 высших религиозных учебных заведений, 122 медресе, 47 религиозных учебных центров.

Функционировало всего 411 религиозных объектов христианского направления: 47 храмов РПЦ, 2 православные общины, отклонившиеся от РПЦ (старообрядческие церкви), 8 общин католиков. Из них 3321 религиозных объектов протестантского направления в том числе: баптисты – 62, лютеране - 20, пятидесятники – 82, адвентисты седьмого дня – 31, пресвитериане – 51, харизматического направления – 41, Свидетели Иеговы – 41, евангелисты -9, неденоминированные религиозные организации протестантского направления – 18, 16 миссий зарубежных конфессий христианства. Осуществляют свою

деятельность 14 объектов новых религиозных течений и верований, в том числе 12 общин «Бахаи», 1 община буддистов, 1 община иудаистов.

Такое религиозное многообразие в стране сложилось после распада СССР и тоталитарно-атеистической модели государственно-религиозных отношений в 90-е гг. XX в., с приобретением суверенитета и сменой идеологии началось изменение отношения к религии и религиозным организациям.

По данным многих экспертов не только отечественных, но и зарубежных, в республике сложилась относительно благоприятная ситуация в религиозной сфере. Относительная - потому что все сложности не только в Кыргызстане, но и во всех постсоветских странах связаны, во-первых, с отсутствием опыта сосуществования религии в светском государстве. Во-вторых, с институционализацией национального законодательства в области вероисповедания, основанной на международных обязательствах и его реализацией.

Процесс демократизации государственной и общественной системы в Кыргызстане способствовал естественному развитию религий в республике, вставших на путь саморазвития, что привело к возникновению в нашей республике новой религиозной ситуации. На смену политике государственного атеизма пришло демократическое решение религиозного вопроса, открывшее возможность свободного мировоззренческого и вероисповедного самоопределения, распространения своей веры.

Обеспечение правовых условий органами государственной власти как создание прочной основы прав человека, свободу совести и власти закона в период независимости и демократизации в Кыргызстане способствовало полноценному развитию религии и религиозных организаций. За период независимости существенно изменилась структура конфессионального пространства Кыргызстана, что подтверждает о демократической политике государства в религиозной сфере.

Государством был предусмотрен переход к партнерской модели государственно-религиозных взаимоотношений, при котором уже не будет сепарационного существования религии и религиозных организаций в Кыргызстане.

В результате была разработана и реализована новая Концепция государственной политики в религиозной сфере КР на 2014-2020 гг. В соответствии с ним стратегическими задачами в правовой, культурной и социальной сферах жизни кыргызстанского общества были определены: обеспечение свободы совести и вероисповедания; формирование новой кыргызстанской модели светского государства и др. [6.]

Функционировал Фонд развития духовной культуры «Ыйман», основной целью которого является развитие духовной и религиозной культуры, поддержка инициатив, направленных на повышение духовного и интеллектуального потенциала граждан, оказание содействия государству и гражданскому обществу в укреплении межконфессионального согласия, веротерпимости, выработке эффективных форм и методов противодействия проявлениям религиозного экстремизма.

Несмотря на позитивные процессы, происходившие в правовой сфере: создание законодательства, легитимизирующей роль и место религии в обществе; декларации важнейших принципов нормативно-правового регулирования свободы вероисповедания, присоединения к общепризнанным принципам и нормам международного права в области свободы совести и вероисповедания появились многочисленные вопросы, требующие безотлагательного решения, в том числе законодательного характера.

О несовершенстве нормативно-правовой базы свидетельствовало инициирование резонансных исковых производств в суде (Ахмадийская община, церковь «Благодать» и др.) Кроме того имели место недостаточная внимательность правоохранительных органов и местных властей к проблемам малочисленных конфессий (ОФ «Узгенские славяне», мусульманско-христианский конфликт в Акталинском районе, в селе Ак-Кыяи др.) Имели место конфликты на почве прозелитизма почти во всех регионах республики, связанные с не толерантным отношением мусульман к кыргызам, поменявших свое вероисповедание, зачастую касающихся захоронений прозелитов.

Были внесены изменения и дополнения в законодательство КР, регламентирующие религиозную сферу. [7]

Вполне закономерно, что основные вопросы религиозно-конфессиональных отношений связаны с исламской конфессией Кыргызстана, как основной религии населения страны, самой многочисленной.

Проведенный статистический анализ в контексте процессов исламизации религиозной сферы показывает нижеследующую картину, что для развития исламской сферы в Кыргызстане созданы более благоприятные условия.

Вопрос развития миростроительства в религиозной сфере обусловлен с тем, что постатеистический Кыргызстан имел в прошлом только опыт бесконечной борьбы с религией. Краткий экскурс, в прошлое взаимоотношений государства и религии в советский период, позволяет охарактеризовать его в качестве тоталитарно-атеистической модели. Тенденции взаимоотношений между государством и исламом на протяжении всей советской эпохи, варьировались от политики воинствующего атеизма до относительной религиозной терпимости, в зависимости от сложившейся в стране ситуации. В условиях кризиса государство становилось толерантнее к религии, а в условиях укрепления своей власти, наоборот оказывала прессинг на нее.

Несмотря на официальное декларирование свободы совести и вероисповедания, на самом деле большевики с первых дней своего существования открыто боролись со всеми религиями, в том числе с исламом, и его проявлениями в обществе. При советской власти, вплоть до 1990 года, действовал дискриминационный сталинский закон «О свободе совести». Несмотря на то, что в стране «де-юре» декларировалась свобода совести и вероисповедания, фактически «де-факто» пропагандировалась только государственная атеистическая идеология. Государство сумело полностью подчинить религию своим идеологическим интересам, оно не оказывало помощи религиозным организациям, в то же время не позволяло им самим зарабатывать. Они имели право заниматься только удовлетворением религиозных потребностей населения. На самом деле их деятельность в функционирующих мечетях сводилась к пропаганде политики КПСС и Советского государства.

С обретением независимости во всех постсоветских центральноазиатских государствах: Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане в условиях утраты прежней идеологии, идет процесс исламизации с разными темпами, в зависимости от выстроенной модели государственно-исламских отношений. Все они декларируют светскость и демократизм, являются поликонфессиональными, полиэтничными государствами. Имеются как сходные, так и различные процессы, как положительные так и негативные, протекающие в постсекулярных условиях. Ислам продолжает оказывать существенное влияние на образ жизни все большего числа граждан,

соответственно на развитие общества, он меняет ценностный контекст жизнедеятельности, форматирует новую идентичность и т. д. Идет процесс разрыва с традиционными институтами социализации, приобретаются новые религиозные идентификации, деятельность которых также требует всестороннего исследования с позиций измерения ее эффективности.

Рядом с исламом вот уже более 150 лет мирно живет и сосуществует Русская православная церковь с момента вхождения Кыргызстана в состав Российской империи в XIX веке. Обе конфессии в советское время пережили политику атеизма, а с 1991 года, по словам служителя Собора Великого князя Владимира в Бишкеке А.Сыромятникова, православные верующие ощутили прекращение атеистического гнета. Сегодня Русская православная церковь в Кыргызстане является первой после ислама конфессией по количеству верующих, а на территории страны действуют 54 храма. «Больше 150 лет местные жители видят в христианах не оппонентов, не врагов, а прекрасных соседей. И мы продолжаем эту преемственность. Когда появилась редчайшая возможность построить где-то в регионах церковь, очень часто финансово помогали настоятели соседних мечетей–имамы. Это доказывает наше дружеское отношение» [8]

Помимо ислама и православия, в Кыргызстане также официально зарегистрированы и представительства других конфессий, которые не столь многочисленны. Одна из них – буддизм. Недалеко от Бишкека, в селе Маевка, расположен небольшой храм, который буддисты называют «Место Пути», которое функционирует с 2001 года, а ответственный за него – монах Алексей Шмыгля, последователь традиции буддийского ордена НиппондзанМёходзи, которую в Кыргызстан привез известный монах ДзюнсэйТэрасавав 1993 г.

Представители различных конфессий признают, что в Кыргызстане сложилась уникальная ситуация, когда люди разного вероисповедания мирно уживаются и проводят совместные мероприятия. «В сравнении с соседними странами мы можем говорить, что у нас намного больше свободы, больше восприятия взглядов, толерантности, чем в других республиках», – говорят представители ДУМК.

Ситуация в религиозной сфере в республике является сложной и многогранной: с одной стороны существует религиозное многообразие, с налаженным межконфессиональным и государственно-конфессиональным диалогом, дальнейшее развитие которого зависит от способов и механизмов реализации государственной политики в религиозной сфере. С другой стороны, государственными органами и обществом ясно осознана необходимость формулирования концептуальных основ религиозной политики и определение формата взаимодействия государства и религии, а также межконфессиональных отношений.

За последние годы в Кыргызской Республики возникли условия для свободного развития религий. Были заложены основы цивилизованных государственно-конфессиональных отношений, созданы предпосылки для конструктивного диалога, социального партнерства между государством и религиозными организациями.

Таким образом, со стороны государства широко применяются меры по созданию и сохранению либеральных условий для этнокультурного и религиозного многообразия народов Кыргызстана. За годы независимости республика остается лидером среди стран Центральной Азии по уровню свободы слова и свободы печати, отсутствуют

ограничительные меры для развития средств массовой информации на языках этнических сообществ.

Государственная межэтническая политика Кыргызской Республики направлена на утверждение гражданского мира и национального согласия на основе принципов признания приоритета свобод и прав человека.

Для гармоничных стабильных межэтнических отношений в обществе, диалога культур и религий необходимы условия со стороны общества, прежде всего, создание со стороны государства *благоприятных социально-экономических условий* для достойной жизни человека любой национальности, среди которых повышение уровня жизни, обеспечение занятости населения, обеспечение коммунальными, образовательными, медицинскими, культурными услугами.

Немаловажным является *идейно-политическое и социально-психологическое влияние*, которое зависит от взглядов, представлений, установок, чувств и привычек людей. В зависимости от того, какими идеями, чувствами руководствуются люди разных национальностей в процессе общения, во многом зависит характер и культура межнационального общения. При этом, всякое подчеркивание национальной исключительности, высокомерие, пренебрежение, унижительное отношение к другим национальностям обычно ведет к разногласиям, конфликтам, препятствует формированию высокой культуры межнационального общения. В этой связи особое значение приобретает непрерывная, целеустремленная работа всех структур обучения, воспитания и образования прежде всего подрастающего поколения, чтобы корректные, уважительные, толерантные отношения становились мировоззрением, установкой, привычкой в межнациональном общении. Осознание того, что в условиях многоэтничности ни один этнос не может удовлетворять свои интересы за счет ущемления интересов другого.

В межнациональном общении важная роль принадлежит также *социальному регулированию* которая состоит в том, чтобы, используя весь арсенал правовых, идейно-нравственных, социально-психологических, организационных мер, всемерно стимулировать, содействовать утверждению такой модели межнационального общения, при которой будет складываться атмосфера миролюбия, дружбы, согласия, взаимного сотрудничества и взаимопомощи как источника высокой культуры межнационального общения.

Важно поощрять и пропагандировать опыт и традиции мирного, гуманного сосуществования, сотрудничества, дружеского общения, совместного решения общих проблем и, в то же время, используя силу закона и общественного мнения, подвергать нравственному осуждению проявления национализма, шовинизма, антисемитизма, разжигания национальной розни. Межнациональное общение является сферой тонких, деликатных человеческих отношений, и его регулирование исключает бестактность, неучтивость, невоздержанность, нетерпимость, грубость, раздражительность, применение силовых методов.

Формирование уважения к другим этносам, культуре, религии должно происходить при сохранении баланса и разумной мере патриотизма и интернационализма. Иначе, доведенные до крайности они превращаются в свои противоположности: *шовинизм* (когда моя нация превыше всех) и *космополитизм* (отказ от патриотизма, национальной культуры и традиций).

REFERENCES

1. Пятый национальный доклад Кыргызской Республики о выполнении Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах за период с 2012 по 2019 гг. <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/218554>
2. Концепция укрепления единства народа и межэтнических отношений в Кыргызской Республике.-Б, 2013.-С.6
3. Население Кыргызстана в начале XXI века. Под редакцией М.Б. Денисенко. Фонд ООН в области народонаселения в Кыргызской Республике. Бишкек, 2011 - С. 313
4. Пятый национальный доклад Кыргызской Республики о выполнении Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах за период с 2012 по 2019 гг. <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/218554>
5. Текущий архив ГКДР. Статистические данные по количеству религиозных организаций в КР.Б., 2022
6. Концепция государственной политики в религиозной сфере.2014.-
7. Примеч.: «О свободе вероисповедания и религиозных организациях Кыргызской Республики», «Об образовании», «О культуре», «О средствах массовой информации», «О противодействии экстремисткой деятельности», «Об органах внутренних дел Кыргызской Республики», «Об органах национальной безопасности Кыргызской Республики», «О профилактике правонарушений в Кыргызской Республике», «О местной государственной администрации», «О местном самоуправлении», Уголовный Кодекс Кыргызской Республики, Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности» и др.
8. <https://cabar.asia/ru/religioznoe-mnogoobrazie-kyrgyzstana>